

УЧШАРНИРЛИ ЁҒОЧ РАМАНИ ХИСОБЛАШ

Асатов Нурмухаммат Абдуназарович

Саримсоков Сардор Шайзокович

“Бино ва иншоотлар қурилиши”

Жиззах политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390286>

Аннотация Ушбу мақолада бошқа турдаги материалларга нисбатан энгиллиги, агрессив муҳитга чидамлилиги ва ҳарорат таъсиридан чиқиқли кенгайиш коэффицентининг кичик бўлиши билан ажралиб турадиган ёғочдан тайёрланган конструкцияларнинг афзаллиги асосланган. Ёғоч конструкциялардан тикланган биноларни иситиш ва совутиш учун сарф қилинадиган энергия миқдори темирбетон конструкциялардан тикланадиган биноларга нисбатан 65% кам эканлиги таъкидланган. Бундан ташқари ёғоч конструкцияларнинг энгил бўлганлиги сабабли зилзилабардош эканлиги асосланган. Мақолада шу соҳада тадқиқотлар олиб борган олимлар ишлари таҳлил қилинган. Равоғи 18 м бўлган панжарали раманинг конструктив ечими келтирилган ва бу рама элементларининг ташқи юклар ва сейсмик таъсирдан кучланиш-деформацияланиши сонли усулда ЛИРА-САПР дустури бўйича тадқиқ қилинган. Бунда ригел юқори таркибли тасмасининг горизонтга нисбатан қиялиги $i=0,3$ қабул қилинган. ЛИРА-САПР дустури бўйича бажарилган ҳисоблар таҳлили натижасида равоғи 18 м бўлган панжарали рама элементларининг кўндаланг кесимларини танлаш бўйича тавсиялар келтирилган. Ригел юқори таркибли тасмасининг горизонтга нисбатан қиялиги $i=0,1$ тенг бўлганда тадқиқотлар ўтказиш тавсия этилган.

Калит сўзлар: конструкция, тўсин, ёғоч, устун, ригел, стержен, тугун, металл, бино, зуриқиш.

Бино ва иншоотларнинг ёғочдан тайёрланадиган конструкциялари бугунги кунда дунё миқёсидаги энг экологик соф конструкцияларидан бири ҳисобланади. Йил сайин энергоресурслар нархининг ошиши билан турар жой ва жамоат биноларини иситиш, улардан иссиқликни йўқолишининг олдини олиш бугунги куннинг муҳим муаммоларидан бири ҳисобланади. Ёғоч материалининг иссиқлик ўтказувчанлиги металлга нисбатан 400 марта кам. Канада давлатидаги миллий тадқиқот лабораторияси ОАК Риджнинг хабар беришича ёғоч конструкциялардан тикланган биноларда металл конструкциялардан тикланган биноларга

нисбатан 50% кам иссиқлик йўқолиши аниқланган. Ўз навбатида темирбетон иншоотларни иситиш ва совутишда сарф қилинадиган энергия ёғоч конструкцияларга нисбатан 65% кўп эканлиги аниқланган [1]. Ёғоч конструкциялардан тикланган бинолар бошқа конструкцияларга нисбатан енгил бўлганлиги сабабли сейсмик таъсирларга турғун ҳисобланади. Бундан ташқари ёғоч конструкцияларнинг агрессив муҳитларга чидамлилиги ва ҳарорат таъсиридан чизикли кенгайиш коэффицентининг кичиклиги каби ижобий хусусиятлари маълум [2]. Шу сабабли ёғочдан тайёрланадиган панжарали рамали конструкцияларнинг янги турларини ишлаб чиқиш ва лойиҳалаш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан биридир. Бундай турдаги конструкцияларни тадқиқ этиш борасида олимлар томонидананча илмий ишлар олиб борилган [3,4]. Маълумки, ёғоч конструкцияларда тугунлар ёки уларга бирикадиган элементлар сони қанча кўп бўлса, конструкциянинг деформацияланувчанлиги кўп бўлади. Бундан ташқари тугунни лойиҳалаш муаммоси пайдо булади. Ёғоч материалнинг анизотроплиги туфайли тугунларга бирикувчи ҳовон ёки устунчалар сонини камайтириш ва уларни турли хил қияликларда жойлаштириш орқали зўриқишлар қийматларини лойиҳаланаётган конструкциялар учун муҳим ҳисобланади.

Лойиҳаланган уч шарнирли панжарали рама иккита ярим рамадан иборат (1-расм). Ярим рамалар пойдеворларга ва бир-бири билан шарнирли қилиб маҳкамланади. Ярим рамаларнинг устунлари ва ригеллари панжарали қилиб тайёрланади. Ярим рамалар ригеллари ва устунларининг ташки ва ички тасмалари таркибли (бир неча қатлам тахтадан) тайёрланади ва панжара элементлари (ховонлар ва устунчалар) билан туташтирилади. Ригел ва устунларнинг ташки ва ички тасмалари уч қатламли тахталардан икки қистирмали қилиб, панжара элементлари (ховонлар ва устунчалар) эса, иккита тахтадан бир қистирмали қилиб лойиҳаланган. Бундай техник ечим панжарали ригел ва устунларнинг таркибли тасмаларини иккала тирқишларига қистирма вазифасидаги ҳовон ва устунчаларнинг иккала учлари киргизилиб ўзаро болтлар ёрдамида тугунларда маҳкамланади. Панжарали ригел ва устунларни ўзаро туташтириб ярим рама ҳосил қилиш карниз кесимида амалга оширилади. Карниз кесими бўйлаб жойлашган икки тахтали қия ҳовон учларини ташқи ва ички таркибли тасмаларнинг тахталари орасига киргизиб, болтлар ёрдамида маҳкамланади. Бунда раманинг карниз

кесимининг ички тугундан чиқувчи ҳовон бўлмайди. Бундай ечим тугунга бирикадиган элементлар сонининг камайишига, тугуннинг ишончлилиги ва мустахкамлигининг ошишига олиб келади. Панжарали раманинг қия ҳовонлари чўзилувчан, устунчалари эса, сикилувчан қилиб лойиҳаланган.

1-расм. Панжарали раманинг конструктив схемаси ва геометрик улчамлари

2-расм.Пажарали рама элементларининг ракамланиши:
15,20,24,28,32,36- сонлар чап ригелннинг юкори тасма панел
стерженларининг ракамлари

Лойиҳаланаётган панжарали рама ригели юқори тасмасининг горизонтга нисбатан қиялиги $i=0,1\dots0,3$ бўлганда самарадор геометрик схемаларни аниқлаш мақсадида ЛИРА-САПР дастури ёрдамида панжарали рама элементларининг кучланганлик-деформацияланиш ҳолатлари аниқланди. Ҳисоб қуйидаги бошланғич маълумотлар асосида бажарилди. Раманинг равоғи 18 м, панжарали ригел юқори таркибли тасмасининг горизонтга нисбатан қиялиги $i=0,3$ га тенг. Раманинг қадами $B=3,0$ м; том ёпмаси ва тўсиқ деворлар “сэндвич” панелларидан тайёрланган. Вақтинчалик қор юки $P_s=0,50$ кН/м², шамол босими- $\omega=0,38$ кН/ м², туман сейсмиклиги 8 балл. Панжарали ригел юқори тасмаси тугунларига тўпланган доимий ва вақтинчалик юклар қиймати $G=4,46$ кН.

Ҳисоб натижалари фақат тасма, хавон ва устунчалар учун таҳлил қилинган.

Устуннинг ички тасма стерженларидаги сиқилувчи 6-таянч стерженида $N_6= -37,9$ кН дан, 18-стерженда $N_{18}=-78,8$ кН дан ошиб борса, ташқи тасмасининг 1-таянч стерженидаги сиқувчи зўриқиш $N_1= -20,7$ кН, иккинчисида $N_2= -18,7$ кН бўлиб, сиқилишдаги зўриқиш карниз тугуни томон камайиб бориб, 3-стержендан то 5-стерженгача бу тасмада зўриқиш ишорасини ўзгартириб чўзилишга ишлайди ($N_5= 37,9$ кН). Таянчга яқин биринчи горизонтал 7-устунча $N_7= 2,9$ кН га чўзилса, қолган 9, 11 ва 13-стерженларда сиқилиш содир бўлиб, қийматлари мос равишда $N_9= -11,9$ кН дан $N_{13}= -4,4$ кН гача камайиб боради. Карниздаги қия 14-стерженда энг максимал $N= -48,6$ кН сиқувчи зўриқиш ҳосил бўлади. Рама ригелининг пастки тасмасидаги сиқувчи зўриқишлар $N_{21}= -57,7$ кН дан чўққи тугунгача $N_{34}= -3,4$ кН гача камайиб боради. Юқори тасманинг 15, 20-панел стерженлари чўзилса, қолган 24 дан то 36 – панелларгача (чўққи тугунигача) сиқувчи зўриқиш ошиб боради. Ригелнинг- 22, 25, 29, 33, 37-рақамли ҳовонлардаги чўзилувчи зўриқиш қийматлари камайиб боради. Энг катта сиқувчи зўриқиш панжарали устун ички уч таркибли тасмасининг 18-элементида ҳосил бўлади, $N_{18}= -78,8$ кН. Панжарали ригел ва устунларнинг ички ва ташқи тасмалари кўндаланг кесимлари юзаларини бир хиллик ва устиворлик шартларидан 50x175 мм ўлчамли учта тахтадан, ҳовон ва устунчаларни эса, 50x150 мм ўлчамли иккита қарағай тахта материалдан танлаб, тугун бирикмаларидаги болтлар сони ҳисобланган.

Хулоса. Бугунги кунда лойиҳаланётган турли хил конструкцияларнинг элементларидаги кучланганлик –деформацияланиш ҳолатларини тўлиқ

баҳолашда ЛИРА-САПР дастури муҳим ҳисобланади. Лойиҳаланган панжарали рама ригели қиялигининг бошқа қийматларида ($i = 0,1$ ва $0,2$) ҳисобларни бажариб, геометрик схемаларининг самарали ечимини аниқлаш ва ҳисоб натижаларини рама моделининг синови билан таққослаш мақсадга мувофиқ.

References:

1. "Oak Ridge National Laboratory» ORNL Department of Energy-2014
2. КМК-2.03.08-98 Ёғочконструкциялар. ЎЗР архитектура вақурилиш қўмитаси. -Тошкент, 1999.
3. Дмитриев П. А. Актуальные вопросы совершенствования деревянных конструкции // Изв. вузов .Строительство и архитектура 1980. №7. с. 15-22
4. В. Н. Шапошников «Рамы деревянных каркасных зданий: Учебное пособие / КрПИ.- Красноярск, 1987 . 64 с.
5. Крылов Б. А., Орендлихер П. П., Асатов Н. А. Бетон с комплексной добавкой на основе суперпластификатора и кремнийорганического полимера //Бетон и железобетон. – 1993. – Т. 3. – С. 11-13.
6. Асатов Н. А. и др. Исследования влияния тепловой обработки бетона повышенной водонепроницаемости на его прочность //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 34-37.
7. Asatov N., Jurayev U., Sagatov B. Strength of reinforced concrete beams hardened with high-strength polymers //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 2. – С. 63-65.
8. Asatov N., Tillayev M., Raxmonov N. Parameters of heat treatment increased concrete strength at its watertightness //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2019. – Т. 97. – С. 02021.
9. Asatov N. Concrete structure with complex additives //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2021. – Т. 1030. – №. 1. – С. 012014.
10. Асатов Н. А., Испандиярова У. Э. К. Бетон с комплексной добавкой на основе суперпластификатора и кремнийорганического полимера //Academy. – 2021. – №. 5 (68). – С. 6-10.
11. Asatov N. A., Sagatov B. U., Maxmudov B. I. O. G. L. Tashqi to'siq konstruksiyalarini issiqlik fizik xususiyatlariga ta'siri //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 182-192.
12. Sarimsoqov S. S. Armaturalangan ikki qiyali yog 'och to 'sinni loyihalash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 175-183.

